

AS CASAS POPULARES E A FORMAÇÃO DO SUBÚRBIO CARIOCA

AUTOR: MARCELO DA ROCHA SILVEIRA

Arquiteto e Urbanista,
Mestre em Filosofia Política pelo IFCS/UFRJ,
Doutor em Teoria, História e Crítica da Arquitetura pelo Pro-Arq/UFRJ,
Professor de Estética e História e Teoria da Arquitetura e do Urbanismo da UFOP.

Endereço: Rua Professor Honório Esteves, nº 62 – Cabeças – Ouro Preto – MG
CEP: 35.400-000

Tel: 31-3552-3858; Correio-eletrônico: mrsilveira@ibest.com.br

RESUMO: AS CASAS POPULARES E A FORMAÇÃO DO SUBÚRBIO CARIOCA

Em meados do século XIX, o Rio de Janeiro atraiu capitais internacionais que alteraram os modos de habitar e ocupar a cidade. O processo ocupação da Zona Norte localizou as casas ao longo da ferrovia e concentrou-as em torno das estações de trem. Surgiram então novos bairros onde era fundamental que houvesse moradias baratas e higiênicas fornecendo, a seus moradores, condições dignas de habitar e atrair compradores. Para tanto, foram realizados projetos de casas populares em novos loteamentos onde estes seguiam, em parte, os princípios da Cidade-Jardim. Consecutivamente, observa-se a existência de uma associação entre uma política de higienização da cidade e uma demanda por uma força de trabalho eficiente, saudável e barata.

Há aí uma aceleração do processo de estratificação espacial e uma consolidação de uma estrutura urbana núcleo/periferia que perdura ainda hoje. Nessa época, a população carioca teve um crescimento extraordinário, havendo a demanda por novas moradias. O bairro de Bonsucesso foi o primeiro núcleo a prosperar, devido, principalmente, à proximidade do Porto de Inhaúma, tendo um aumento populacional de 293%.

Houve uma preocupação com certa unificação no dimensionamento dos elementos arquitetônicos a fim de baratear a construção através da produção em massa realizada pela indústria. Nessas residências incorporaram-se novas concepções espaciais através da reorganização do espaço doméstico, partindo do conceito de eficiência. Essas casas populares assinalam um momento importante para a arquitetura dos bairros de subúrbio, pois estes começam a se libertar da arquitetura do século XIX e adotar uma linguagem mais afeita aos novos tempos. Elas constituem uma primeira tentativa de dar uma melhor qualidade habitacional a uma região que havia sido esquecida pelas ações do Estado e agora, através da iniciativa privada, repensavam-se novos padrões de moradia e de espaço urbano.

Palavras-chave: formação da cidade, residências populares

ABSTRACT: THE POPULAR HOUSES AND THE CARIOCA SUBURB FORMATION

In the middle of the XIX century the city of Rio de Janeiro attracted international funds, which changed the ways of living and occupying the city. The occupation process of the north area of the city followed the railway, with houses concentrated around the railway stations. New districts were created considering the fundamental necessity of cheap and healthy dwellings in which the new residents would have condign conditions of living and so attracting new buyers. Projects of popular houses were implemented in new lots following, in part, the idea of the "Garden City". It is also observed the existence of an association between the city healthy policy and the request for an efficient, healthy and cheap labor force.

Since this period there is an intensification of the process of the spatial stratification and the consolidation of an urban structure centre/suburb that lasts until nowadays. At this period, the city population had an extraordinary growth, and consequently the demand for new houses also increased. The district of Bonsucesso was the first nucleus in which prosperity growth was observed, mainly due to the proximity of the Inhaúma Harbor, and as a consequence its population grew by 293%.

The unification of the dimensions of the architectural elements was a major concern in order to make the building process as cheap as possible for mass scale industry production. New spatial conceptions were considered in those residences by the reorganization of the domestic space and the use of the efficiency concept. Those popular houses established an important period for the architecture of suburban districts which started to get free from the XIX century architecture, and adopted a new language more related to modern times. At the same time, those popular houses were the first attempt to provide better living conditions to an area which had been forgotten by the State plans and now, through private funds, new dwelling and urban space patterns were implemented.

Key-words: city formation, popular houses

AS CASAS POPULARES E A FORMAÇÃO DO SUBÚRBIO CARIOCA

Em meados do século XIX, o Rio de Janeiro começou a atrair efetivamente capitais internacionais que possibilitaram alterações significativas no modo de habitar e ocupar a cidade. Houve, nesse período, a inserção de diversos serviços públicos, onde particular importância para o desenvolvimento urbano nesta cidade detém os transportes. A Estrada de Ferro Dom Pedro II, atualmente denominada Central do Brasil, inaugurada em 1858, possibilitou, a partir de 1861 com a inauguração dos serviços regulares de passageiros, a ocupação de diversos bairros suburbanos por onde ela passava. Trens e bondes vão facilitar a expansão da cidade principalmente em direção a dois eixos fundamentais que irão formar os bairros da Zona Norte e da Zona Sul.

Por um lado, havia uma vertente que direcionava o crescimento da área urbana associada a uma ideologia que relacionava o estilo de vida “moderno” à localização residencial à beira mar. Por outro lado, o processo ocupação da Zona Norte localizou as casas ao longo da ferrovia (figura 1), concentrando-as em torno das estações, onde, paulatinamente, foram abertas vias secundárias pelos proprietários de terras ou por pequenas companhias loteadoras. Surgia, desse modo, uma ação de desenvolvimento radial, que se intensificaria ao longo do século XX. Contudo, esse processo, nos subúrbios cariocas, se desenvolve alheio a qualquer intervenção do Estado. Assim, tirante o centro comercial, a cidade, ao final do século XIX, estará dividida em áreas aristocráticas e populares.

Figura 1: Estradas de Ferro do Rio de Janeiro em 1908

As benesses e vantagens advindas do progresso que então se instaurava trouxeram consigo diversos problemas habitacionais. Segundo Lemos (1999, p. 14):

Ao lado garantia de bom passadio a alguns, também atraiu a outros tristezas do mal-morar porque a carência de moradia se agravou ao desespero fazendo surgir o cortiço promíscuo e insalubre, programa nunca imaginado por estas bandas. Apareceu na cidade a casa incompleta.

Ainda segundo Lemos (1999, p. 13): “Os governos não interferiam na organização interna das residências, cujas plantas, no entanto, eram extremamente semelhantes entre si, como se houvesse acordo tácito coletivo entre os moradores das cidades”. Isso significava que os órgãos governamentais tinham uma preocupação apenas em relação à fachada das residências, deixando por conta de cada morador o interior de suas casas, ou seja, a iluminação, ventilação e o tamanho dos cômodos não tinham qualquer interferência do poder público. O inchaço populacional, ocasionado pela leva de imigrantes nacionais e estrangeiros que viam na Capital da República uma esperança de melhor vida, trouxe a reboque a degradação da qualidade de vida em várias áreas urbanas. As casas de tijolos eram insuficientes para abrigar boa parte da população que se via obrigada a habitar em cortiços sujos e malcheirosos.

Tal tipo de habitação transformava o Distrito Federal em um local permeado de edificações insalubres construídas em ruas estreitas e tortuosas que propiciavam o alastramento de epidemias de cólera, varíola, febre amarela, febre tifóide. A capital da República se tornava então um local pouco propício para o aumento de investimentos externos, o que desagradava muito à classe capitalista que então despontava.

Entretanto, os bairros nobres possuíam palacetes onde se morava a francesa, isto é, a residência era afastada das divisas do lote propiciando a iluminação e a ventilação correta de seus cômodos, além de possuírem porão alto que evitava umidade da alvenaria advinda do solo. Isso significava um morar saudável que se contrapunha não somente aos cortiços, mas também às tradicionais casas brasileiras com suas alcovas escuras e sem ventilação.

Diversas intervenções foram realizadas na cidade do Rio a fim de melhorar suas condições higiênicas, isso não se deu somente em termos urbanos, mas também alterou os códigos de licenciamento das habitações, a fim de melhorar suas qualidades de salubridade. Lemos (1999, p. 17) observa que: “A lei entrou dentro de casa, não ficando só nas veleidades estéticas dos frontispícios”.

Tal atitude não denotava, contudo, uma simples preocupação das autoridades em relação às classes mais baixas, mas advinha de interesses econômicos e políticos, como observa Abreu (1999, p. 59):

A primeira década do século XX representa, para a cidade do Rio de Janeiro, uma época de grandes transformações, motivadas, sobretudo, pela necessidade de adequar a forma urbana às necessidades reais de criação, concentração e acumulação do capital. [...] A integração cada vez maior do país no contexto capitalista internacional, exigiam uma nova

organização do espaço (aí incluído o espaço urbano de sua capital), condizente com esse novo momento de organização social.

Era necessário, portanto, transformar o Rio no cartão-postal do Brasil, símbolo de um novo tempo, de um novo país que se abria para o mundo. Essa preocupação já estava presente desde os fins do século XIX por parte da prefeitura carioca. Esta já tinha em vista incentivar a construção de casas para as camadas sociais menos favorecidas, desde que fossem observadas as condições higiênicas:

Assim, em 9/12/1882, foi aprovado um decreto que isentava de impostos aduaneiros e concedia outros benefícios às indústrias que construíssem ‘casas populares higiênicas, com fossas, dependências de cozinha e de lavanderia, elevadas do solo e com boa aeração’ para seus operários, o que foi efetivamente realizado por várias delas na década seguinte, desejosas de manter à sua volta uma força de trabalho cativa e disciplinada. [...] O Decreto do Legislativo de 8/2/1888, por sua vez, concedeu privilégios de isenção de impostos sobre importação de materiais de construção e de concessão de terrenos e de edifícios, à firma que se propusesse a edificar casas populares. (ABREU, 2006, p. 57)

Isso demonstra a existência de uma associação entre uma política de higienização da cidade relacionada a uma demanda por uma força de trabalho eficiente, saudável e, sobretudo, barata, já que esta viria das camadas menos favorecidas da população. Benchimol (1990, p. 119, grifo nosso) acrescenta ainda a respeito dessa política presente nesse final de século XIX:

Ao definirem as normas que deveriam presidir a construção e a ocupação das casas, os médicos induziram as famílias burguesas e pequeno-burguesas a consumirem aqueles serviços e bens que constituíam as evidências materiais da ‘modernização’. Nesse sentido, a higiene alimentou a prosperidade da indústria européia, engrossou a pressão da aculturação, fazendo com que a casa brasileira consumisse vidraças, louças, instalações sanitárias e toda a massa de acessórios e ornamentos que compunham o ambiente interno de uma casa européia – objetos de metal, tapetes cortinas, estuques etc. – aquisições que nem sempre favoreciam a salubridade propugnada pelos médicos, uma vez que convertiam as habitações em verdadeiras estufas.

A política higienista tratou de erradicar os cortiços da cidade com sua derrubada indiscriminada, contudo tal atitude não se preocupou como destino daqueles que ali residiam. Isso fez engrossar a população dos subúrbios cariocas, principalmente daqueles locais que se localizavam próximos a linha do trem, justamente por se tratar de um meio de transporte mais barato do que o bonde de então: “Trem, subúrbio e população de baixa renda passavam a ser sinônimos aos quais se contrapunha a associação bonde/zona sul/estilo de vida ‘moderno’” (ABREU, 2006, p. 57).

As classes dominantes, representadas pelas autoridades governamentais, atuaram na continuidade do processo de uma renovação urbana, ou seja, procuraram atuar no embelezamento da Zona Sul e de uma modernização da área central, cuja abertura da Avenida Central e o arrasamento do morro do Castelo marcam o ápice desse momento. Ao mesmo tempo, as indústrias começaram a se expandir em direção aos subúrbios, já que as instalações físicas preexistentes, localizadas no centro da cidade, se revelavam como inadequadas. Criava-se, desse modo, novas áreas, gerando empregos e atraindo um grande número de migrantes. Entretanto, o Estado limitou-se “[...] a regular, controlar, estimular ou proibir iniciativas que partiam

exclusivamente da esfera privada, que constituía assim na mola mestra de crescimento da cidade” (ABREU, 2006, p. 73). Abreu (2006, p. 82) ressalta ainda que:

Ao contrário da área nobre, entretanto, a ocupação suburbana se realizou praticamente sem qualquer apoio do Estado ou das concessionárias de serviços públicos, resultando daí uma paisagem caracterizada principalmente pela ausência de benefícios urbanísticos.

Há, portanto, nesse período, uma aceleração do processo de estratificação espacial, e com isso, uma consolidação de uma estrutura urbana núcleo/periferia que perdura até os dias de hoje. Isso significa dizer que há já um núcleo bem servido de infra-estrutura tendo a ação pública presente com grande intensidade, residindo neste as classes mais favorecidas, e, de outro lado, existe uma periferia desprovida de qualquer a interferência do Estado que serve de local de moradia para as populações mais pobres.

Entretanto, essa estratificação espacial carecia ainda de uma intervenção Estatal para obter um êxito “definitivo”. Isso se faz presente quando o Estado, sob a administração do então Prefeito da cidade, Antônio Prado Júnior, ao final da década de 1920, contrata um grupo de técnicos franceses sob a orientação de Alfred Donat Agache para a remodelação urbana da cidade do Rio de Janeiro.

A separação das classes sociais no espaço só seria eficaz, entretanto, se o Estado interviesse diretamente no processo de reprodução da força de trabalho subsidiando parcialmente os seus custos. Para tanto, Agache sugeria a adoção de uma política urbana que privilegiasse a construção de habitações baratas nos subúrbios, que também seriam dotados de um mínimo de infra-estrutura básica. (ABREU, 2006)

O plano urbanístico de Agache sugeria uma preocupação com a força de trabalho industrial que, para tanto, deveria haver, além de uma habitação salubre a preço módico, loteamentos que proporcionassem melhor qualidade habitacional. Nessa mesma época, a população carioca teve um crescimento extraordinário, havendo a demanda por novas moradias em loteamentos que propiciassem uma qualidade de vida melhor do que até então ocorria, notadamente nos bairros suburbanos, já que a fonte de empregos tinha se deslocado do centro para lá.

Dentro desse crescimento dos bairros da Zona Norte, o bairro de Bonsucesso foi o primeiro núcleo a prosperar, devido, principalmente, à proximidade do Porto de Inhaúma. Isso acarretou um desenvolvimento também para todo o em torno de Bonsucesso. Tal desenvolvimento fez com que a Região abrangida pela estrada de ferro Leopoldina fosse precursora no financiamento para aquisição de lotes de terrenos, fazendo com que, entre os anos de 1890 e 1906, essa região obtivesse o maior aumento populacional do Município, chegando a 293%.

A região periférica de Bonsucesso recebe então a instalação de diversas indústrias. Em 1917, no primeiro fluxo do grande capital industrial em direção aos subúrbios, instalaram-se em Maria da Graça a Cisper, produtora de vidros por processo mecânico, em 1921, a General Eletric construiu sua fábrica de lâmpadas, seguida pela Marvin que produzia parafusos e pregos, e, em Del

Castilho, a Companhia Nacional de Tecidos Nova América é inaugurada em 1924 e o ano de 1930 marca também a instalação das indústrias Gillette e a Silva Pedrosa que produzia rolhas metálicas, ambas em Benfica.

Tendo em vista atender a demanda de moradias para os trabalhadores da empresa de eletricidade Light, a Companhia Imobiliária Nacional lança em 1925 o *Bairro-Jardim Maria da Graça* (figura 2). Pouco depois, em 1936, ao lado desse empreendimento, as terras da fazenda de Alfredo Botelho, adquiridas pela família Darke de Matos, proprietária do Café Globo, da indústria de chocolates Bhering e da Imobiliária Higienópolis, foram então também loteadas, tendo o empreendimento recebido o nome de *Cidade-Jardim Higienópolis*.

Bairro-Jardim Maria da Graça

Aproveite a oportunidade de um bom negocio, comprando antes da valorização um terreno no novo bairro Maria da Graça, na estação do Engenho Novo.

Companhia Imobiliária Nacional

Vende o terreno e constrói imediatamente a prestações mensaes equivalente ao aluguel

A Companhia só inicia o recebimento das prestações depois de entregue o predio — Não póde haver negocio mais honesto

Grandes areas de terrenos a retalhar na Tijuca

Para maior esclarecimento e prospecto dirija-se ao escriptorio

Rua Sachet, 27 **Rio de Janeiro**

Figura 2: Lançamento de empreendimento imobiliário no bairro de Maria da Graça
Fonte: Revista A CASA, edição de setembro de 1925

Os bairros de Higienópolis e de Maria da Graça foram, então, desenvolvidos inspirados no conceito de Cidade-Jardim de Ebenezer Howard, quando tal concepção urbana foi ensejada por problemas relacionados ao congestionamento das cidades européias já no final do século XIX. Nessa época, começou a existir nos países industrializados uma necessidade de se pensar o espaço da cidade de modo a proporcionar um equilíbrio entre o crescimento econômico e os problemas sociais, que cada vez assolavam mais as grandes cidades. É um momento, como

assinala Andreatta (2006, p. 211), em que “[...] o ciclo ferroviário cederia o lugar ao automóvel, no qual a cidade-jardim e a explosão urbana encontrariam seu instrumento mais favorável, aquele que acentuava a ânsia por novas terras” Haveria, na idéia da Cidade-Jardim, uma síntese entre o individualismo e o socialismo, ou seja, desacreditava-se concomitantemente no liberalismo do Estado capitalista e o Estado socialista controlador.

A *Cidade Jardim Higienópolis* e o *Bairro-Jardim Maria da Graça* tinham também o perfil, como preconizado na Cidade-Jardim, de uma pequena unidade urbana. Contudo, estes bairros foram criados a partir de propostas advindas apenas de empreendimentos privados, sem qualquer apoio do Estado.

NOVOS MODELOS DE MORADIA – A RESIDÊNCIA ECONÔMICA

Ainda no final do século XIX, surgem novos códigos e leis que vão ter como atribuição reger as condições mínimas de habitabilidade da residência. Para esses novos bairros que se formavam no subúrbio carioca era fundamental que houvesse moradias baratas, higiênicas que proporcionassem a seus moradores “condições dignas de habitar”, não só com o intuito de evitar vetores de doenças, mas também de criar moradias atraentes para compradores que trabalhariam nessas novas indústrias que se formavam. Para tanto foram realizados projetos de casas populares que atendessem a esses requisitos. A revista “A CASA” promove no ano de 1925 um concurso de projetos de *Casas Econômicas* para a zona suburbana. Tais habitações deveriam ser projetadas de acordo com a legislação Municipal para essa zona, admitidas duas soluções: casa térrea e casa sobrado, com o seguinte programa: uma sala comum, três quartos de dormir, uma pequena cozinha, banho e W.C., pequeno terraço coberto (varanda) (Publicado na revista “A CASA”, agosto de 1925, nº. 16).

Começa, do mesmo modo, nesse período a haver uma preocupação com certa unificação nos dimensionamento dos elementos arquitetônicos a fim de baratear a construção através da produção em massa realizada pela indústria. Inicia-se, assim, ainda que de modo não generalizado, a padronização dos gabaritos e dimensões de portas e janelas. Os pés-direitos são, a partir de 1917, limitados a pelo menos três metros e não mais aos antigos cinco metros da legislação de 1892 (SANTOS, 1982). Tal atitude permitiu que as esquadrias pudessem ter alturas menores, chegando às medidas usuais dos dias de hoje. As casas são então afastadas das divisas “imitando” o jeito francês de morar.

Figura 3: Estudo de residência econômica de José Biancardi, planta baixa e fachada
 Fonte: Revista *Acropole*, julho 1939

Tais moradias unifamiliares seguiam, sem grandes alterações sensíveis, o *modelo* médio existente em quase todas as regiões dos grandes centros brasileiros nas décadas de 1920 e 1930. É uma época que duas linhas estilísticas concorrem concomitantemente: o *art déco* e o neocolonial. Contudo, não há por parte dessas residências a aplicação dos elementos de cada estilo com a pureza formal inicialmente preconizada pelos seus teóricos. Pode-se observar que, em muitos casos, acaba por existir uma mistura concomitante das duas linguagens na mesma residência. Como assinala Carlos Lemos (1989, p. 64): “Os construtores atuaram conforme as circunstâncias e gastos locais e, francamente, não podemos dar nomes corretos aos ‘estilos’ surgidos a partir dos primeiros anos da década de vinte nas várias cidades brasileiras”. Embora, a maioria dessas novas casas não estivesse atrelada formalmente a um estilo específico, muitas foram chamadas de *Casas Coloniais*¹, sendo esse *estilo* largamente desenvolvido nas duas décadas posteriores.

Figura 4: frontão de inspiração *art déco* (Higienópolis – Rio de Janeiro)

¹ Termo divulgado em propaganda da revista *A Casa*, agosto de 1925.

Figura 5: Frontão de inspiração colonial e imagem religiosa em azulejo (Higienópolis – Rio de Janeiro)

A fachada e o interior das residências, principalmente nas menos abastadas, seguia um modelo com poucas variações, acabando por se transformar em algo próximo de uma *standardização*. Ainda segundo artigo publicado na revista “A CASA”, “algumas das principais causas do encarecimento [para a construção de casas] são: 1) – falta absolutamente de standartização. 2) [...]” (Revista “A CASA”, nº. 16 de agosto de 1925). Tal padronização tinha o intuito de possibilitar a construção dessas novas residências sem onerar os encargos com diversos projetos arquitetônicos individualizados. Lemos observa que: “Quase sempre uma arquitetura insossa, bem comportada, que resignadamente disse inspirada na arquitetura dos ricos. Enfim, essa arquitetura anônima de nossas ruas” (LEMOS, 1989, p. 13).

Essas residências econômicas procuraram também incorporar novas concepções espaciais através da reorganização do espaço doméstico, partindo do conceito de eficiência. Nesse sentido, as cozinhas foram um dos alvos principais desse rearranjo dos espaços, pois existia uma preocupação de elaborar uma *otimização* do projeto do setor de serviços a fim de reduzir os esforços presentes nele. Houve, assim, uma engenharia do lar concebida através dos princípios de Taylor que se apoiava no gerenciamento científico da condução de tarefas domésticas e no arranjo e disposição dos espaços da casa.

De acordo com Lemos (1999), no Brasil uma das primeiras publicações dedicadas a esse tema coube a Sylvino Júnior² que escreveu um livro, em 1894, intitulado “A dona de casa”, no qual se preocupava com a racionalidade no planejamento do espaço doméstico. Este observa ainda que para melhorar a higienização da cozinha, a Municipalidade deveria obrigar aos proprietários de casas a construírem cozinhas de paredes de azulejos, ou outro tipo de faiança, e assoalhos de ladrilho. Carlos Lemos (1980, p. 58) observa ainda que: “Foram as condições de higiene da

² Pseudônimo de um famoso escritor fluminense, segundo informação do jornal *Correio Paulistano*.

habitação principalmente e dos edifícios em geral que provocaram leis e códigos incidindo diretamente na composição arquitetônica”.

Essas casas populares assinalam um momento importante para a arquitetura dos bairros de subúrbio, pois estes começam a se libertar da arquitetura do século XIX e adotar uma linguagem mais afeita a esses novos tempos. É um momento em que uma classe média começa a ter certo destaque, já que passava a haver um grande investimento no processo de industrialização já a partir da Grande Guerra, produzindo, com isso, novos materiais para consumo a um preço mais acessível. Associado a isso, a industrialização acaba por promover uma melhoria de renda do trabalhador médio assalariado, favorecendo o surgimento de diversos empreendimentos imobiliários nos bairros suburbanos.

As residências econômicas e os Bairros-Jardins do subúrbio carioca da década de 1920 e 1930, constituem, talvez, uma primeira tentativa de dar uma melhor qualidade habitacional a uma região que havia sido esquecida das ações do Estado e agora, através da iniciativa privada, repensava seus novos padrões de moradia e de espaço urbano.

BIBLIOGRAFIA

ABREU, Maurício de Almeida. “A evolução urbana do Rio de Janeiro”. 4º ed. Rio de Janeiro: IPP, 2006. 155 p.

ANDRATTA, Verana. “Cidades quadradas, paraísos circulares: os planos urbanísticos do Rio de Janeiro no século XIX”. Rio de Janeiro: Mauad X, 2006. 212 p.

BENCHIMOL, Jaime Larry. “Pereira Passos: um Haussman tropical: a renovação urbana da cidade do Rio de Janeiro no início do século XX”. Rio de Janeiro, Biblioteca Carioca, 1990. 330 p.

BITTAR, Willian S. M & VERÍSSIMO, Francisco Salvador. “500 anos da casa no Brasil”. Rio de Janeiro: Ediouro, 1999. 141 p.

CORREIA, Telma de Barros. “A construção do habitat moderno no Brasil – 1870 – 1950”. São Paulo: Fapesp, 2004. 109 p

LEMOS, Carlos A. C. “Alvenaria burguesa: breve história da arquitetura residencial de tijolos em São Paulo a partir do ciclo econômico liderado pelo café”. 2ª edição. São Paulo: Nobel, 1989. 205 p.

_____. “A república ensina a morar (melhor)”. São Paulo: Hucitec, 1999. 108 p.

MUMFORD, Lewis. “A cidade na história”. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 741 p.

REIS FILHO, Nestor Goulart. “Quadro da arquitetura no Brasil”. São Paulo: Editora Perspectiva, 1987. 206 p.

SANTOS, Paulo Ferreira dos. "Quatro séculos de arquitetura". Rio de Janeiro: IAB, 1981. 124 p.

PERIÓDICOS

Revista "A CASA". Rio de Janeiro, agosto e setembro de 1925. Mensal

Revista "ACRÓPOLE". Rio de Janeiro, julho de 1939. Mensal